

UDK:631.674.1.

**ZAMONAVIY SUV TEJAMKOR SUG`ORISH TEXNOLOGIYALARIGA
O`TISH- ZAMON TALABI**

Egamurodov Shaxboz Shavkat o`g`li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

“Tomchilatib va intensiv sug`orish texnologiyalar” kafedrasi o`qituvchisi,

E-mail: egamurodovshaxboz8660@gmail.com,

Anotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy, innovatsion sug`orish texnologiyalarining ahamiyati, ulardan foydalanish samaradorligining qishloq xo`jaligi ekinlari rivojiga ta`siri va ilmiy asoslarga tayanib takliflar bayon etilgan.

Kalit so`zlar. Zamonaviy sug`orish texnologiyasi, tomchilatib sug`orish, suv tejalishi, suvni iqtisod qilish.

**ПЕРЕХОД НА СОВРЕМЕННЫЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОРОШЕНИЯ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ**

Аннотация. В данной статье описывается важность современных инновационных технологий орошения, влияние их использования на развитие сельскохозяйственных культур, а также предложения, основанные на научных принципах.

Ключевые слова. Современные технологии орошения, капельное орошение, водосбережение, водосбережение.

**TRANSITION TO MODERN WATER-SAVING IRRIGATION
TECHNOLOGIES - THE NEED OF THE TIME**

Annotation. This article describes the importance of modern, innovative irrigation technologies, the effect of their use on the development of agricultural crops, and suggestions based on scientific principles.

Key words. Modern irrigation technology, drip irrigation, water conservation, water economy

Kirish. Hozirgi davrga kelib, yurtimizda qishloq xo`jaligi uchun zarur bo`lgan suv resurslari yildan yilga taqchillashib bormoqda. Bu esa o`z navbatida suv resurslaridan oqilona foydalanish, zamonaviy, innovatsion sug`orish texnologiyalarini sohaga jalb qilishni talab qilmoqda. Aniq faktlar bilan olib qaraydigan bo`lsak, Respublikamiz 1990 yilda 64 mlrd m³ suv resurslaridan foydalangan bo`lsa, bu ko`rsatkich 2018 yilga kelib 46.8 mlrd m³ gacha kamaygan. E`tiborlisi shundan iboratki Respublikamiz aholisi soni bu davr ichida 16 mln kishidan 33.4 mln kishiga oshgani oldimizda turgan vazifani nechog`lik darajada muhimligini ko`rsatib beradi.

Yurtboshimiz tomonidan 2018-yil 2-iyuldagi 3823-sonli “ Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari” to`g`risifagi qarorida va 2019-yil 9-oktabrdagi “Suv resurslarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish

chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-4486 sonli qarorida ham suv resurslarini boshqarish va suv xo`jaligi obyektlaridan foydalanish tizimini yanada takomillashtirish, suv xo`jaligini boshqarish sohasida bozor tamoyillari va mexanizmlarini joriy qilish, shuningdek ushbu sohaga ilm fanni rivojlantirishga qaratilgandir.

Ushbu qarorlar ijrosini taminlash bo`yicha suv xo`jaligi vazirligiga 2020-2030-yillarga mo`ljallangan konsepsiya ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy qilish vazifasi yuklatilgan. Bundan biz ko`rishimiz mumkinki hozirgi kunga kelib suv resurslaridan samarali va oqilona foydalanish yurtboshimiz nazoratlarida turgan ustuvor yo`nalishlardan biridir.

Zamonaviy sug`orish texnologiyalarini qo`llash nafaqat suv resurslarini tejaydi balki iqtisodiy samaradorlik kasb etadi. birgina tomchilatib sug`orishni olib qaraydigan bo`lsak, bu sug`orish usuli ekinning mos miqdordagi suvni shlanglar yordamida bevosida uning ildiz qatlamiga yetqazib berishga mo`ljallangan muxandislik sug`orish usulidir. Tomchilatib sug`orilganda suv butun dalaga emas balki dalaning ekin yetishtiralayotgan qismiga ekinning ildiz qatlamiga yetqazib beriladi. Bunda suv bilan birda oziq moddalar ham eritilgan holatda beriladi. Bunday sharoitda suv ham oziq moddalar behudaga isrof bo`lmay ekinga to`liq yetib boradi. Dalaning barcha qismlarida ekin bir xilda rivojlanadi va barqaror hosil beradi. Ekinlar tomchilatib sug`orilganda suvning tuproqqa behudaga shimilishi bartaraf etiladi, daladan tashlamaga suv chiqarilmaydi. Natijada sug`orishga ishlatish uchun rejalashtirilgan suvning katta qismi tejaladi.

Tomchilatib sug`orilganda suv quyidagilar hisobiga tejaladi:

- Sug`orishga berilayotgan suvning miqdori (sug`orish meyori) ekinning suvga bo`lgan kunlik talabiga moslashtirilgan bo`ladi (sug`orish meyori va muddati amaldagi bug`lanish va transpiratsiyaning hisobi asosida belgilanadi);
- Suv to`g`ridan-to`g`ri o`simlikning ildizi ruvojlantiradigan qatlamga berilganligi bois namlanadigan maydon kamayadi;
- Ekin dalasining katta qismi quruq qolganligi bois suvning tuproq yuzasidan bug`lanishi kamayadi;
- Dalada begona o`tlarning rivojlanishi kamayganligi bois sug`orishga berilgan suvning barchasining faqat ekinning o`zi oladi; -
- Sug`orishga berilayotgan suvning tuproqqa singishi kamayadi;
- Ekin dalasidan tashlamaga suv chiqmaydi.

Tomchilatib sug`orishda dalaning faqat ekin ekilgan qismigina sug`oriladi, dala emas, ekin sug`oriladi. Masalan uchun: 1 gektar bog`ni 1 marta sug`orish uchun 30-65 m³/ga (o`rtacha 50 – 55 m³/ga) suv sarflanadi. Butun mavsum davomida bog` 55-70 marta sug`oriladi, demak tomchilatib sug`orilganda odatdagidan qariyb 2 marta

kam suv ishlatiladi. Natijada tomchilatib sug‘orilganda boshqa sug‘orish usullariga nisbatan ekin turiga qarab 25% dan 50% gacha suv tejaladi.

1-rasm. Tomchilatib sug‘orish usuli.

2-rasm. Qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orish.

Yomg‘irnatib sug‘orish usulida suv maxsus mashina, qurilma yoki agregatlar yordamida oqava xolatdan suv tomchi xolatiga aylantirib, suniy yomg‘ir sifatida tuproq yuzasiga, o‘simlik ustiga sepiladi. Yomg‘irnatib sug‘orish usulining xususiyatlari tuproqni, o‘simlikni va yer usti xavo qatlamini namlantirishi, tuproq namlanish qatlamining uncha chuqur bo‘lmasligi, kichik sug‘orish me‘yorlari bilan tez-tez sug‘orish va sug‘orish dalasi bo‘ylab suvni bir tekis taqsimlash mumkindir.

3 – rasm. Yomg‘irlatib sug‘orish usuli.

Sug‘orish – suvning oqim holatidan tuproq namligi holatiga o‘tishidir. **Sug‘orishning asosiy mohiyati** - bu qishloq xo‘jalik ekinlari uchun kerakli namlikni etkazib berib, ekinlar uchun zarur bo‘lgan tuproqning suv, ozuqa, havo va issiqlik rejimlarini hamda sug‘oriladigan maydonda maqbul mikroiklim sharoitini ta‘minlash va boshqarishdan iboratdir. Sug‘orish amalga oshirilishi bo‘yicha **muntazam** va **bir marotabalik** sug‘orishlarga bo‘linadi.

Muntazam sug‘orish da hududning tabiiy-iqlim sharoitidan va o‘simlikning suvga bo‘lgan talabidan kelib chiqib, vegetatsiya (o‘sov) davrida tuproq muntazam namlantirib - sug‘orilib boriladi. **Bir marotabalik sug‘orish** da tuproq bir yilda bir marotaba: bahor yoki kuzda nam to‘plovchi sug‘orishlar limanlar yordamida amalga oshiriladi. **Yoppasiga sug‘orish** - qurg‘oqchil mintaqalarda qo‘llaniladigan barcha ekinlarni sug‘orishdir. **Tanlab sug‘orish** – namliq va turg‘un bo‘lmagan mintaqalarda ayrim suvga talabchan va iqtisod uchun muhim bo‘lgan ekinlarni (mas almashlab ekish tizimidagi sabzavot ekinlari) sug‘orishdir. **Katta sug‘orish** - davlat byudjeti hisobiga amalga oshiriladigan yirik sug‘orish tizimlaridir. **Kichik sug‘orish**da suv ist‘molchilari hisobiga amalga oshiriladigan kichik(cheklangan) suv manbalari yordamida sug‘oriladigan maydonlar tushuniladi. Sug‘orishni amalga oshirish muddatlariga qarab, **vegetatsiya** va **novegetatsiya** sug‘orishlarga bo‘linadi. **Vegetatsiya sug‘orishlari** – ekinlarning o‘sov davridagi suvga talablarini ta‘minlashdir. Ular vazifasiga ko‘ra: namlantiruvchi, oziqlantiruvchi, ayerozol va isituvchi bo‘ladi. **Novegetatsiya sug‘orishlari** - nam to‘plovchi, haydov va ekin ekish oldi, sho‘r yuvish va provokatsiya - yovvoyi o‘tlarni ko‘kartiruvchi sug‘orishlardir. Sug‘orish suvi o‘simlikning o‘sishi davrida uning quruq massasini hosil qilish uchun ishlatiladi. Qolgani o‘simlikning barglari va tanasi orqali bug‘lanishiga – **transpiratsiya**ga sarflanadi.

Transpiratsiya – o‘simliklarning barglaridan suvning bug‘lanishidir. **Transpiratsiya koeffitsienti** - o‘simlikning bir birlik quruq massasini hosil qilish uchun sarflangan suv miqdoridir.

Noto‘g‘ri sug‘orish tuproq strukturasi buzadi, havo va ozuqa rejimi buziladi, ildiz joylashgan faol qatlamdan ozuqa elementlarini pastga yuvib ketadi, sizot suvlarisathi ko‘tariladi, botqoqlanish va sho‘rlanish yuzaga keladi, o‘simliklar hosildorligi pasayadi, tuproqning yuvilishi va atrof muhit ifloslanishiga olib keladi.

Sug‘orish ta‘sirida tuproqning agronomik xususiyatlari, suv-havo, issiqlik, ozuqa rejimlarida, tuproqning mikrobiologik faolligi, sug‘oriladigan maydonning mikroiklim sharoitida katta o‘zgarishlar bo‘ladi. **Sug‘orish** tuproq zarralarini bir-birlariga yopishib turish kuchlarini o‘zgartiradi. **Sug‘orish** - hududlarning mikroiklim sharoitiga katta ta‘sir etadi – atmosferaning yer yuzasi qismi va tuproqning yuqori qatlamlarining temperaturasi, namligi o‘zgaradi, suv o‘simliklarning tanasi va bargida saqlanib, uning temperaturasi pasaytiradi, yaxshi rivojlanib, soyasi kengayib, tuproqning issiqlik rejimini yaxshilaydi. **Sug‘orish** - tuproq hosil bo‘lish jarayoniga ta‘sir etib, uning tuz va havo rejimi, kimyoviy va mikrobiologik jarayonlarga, organik moddalarni to‘planishi va chirish muddatlariga ta‘sir etadi **Sug‘orish** bilan tuproqqa il zarrachalari kiradi, ularning cho‘kishi natijasida unumdor qatlam yuzaga keladi. Suv tuproqdagi ozuqa elementlarini yoritib, o‘simliklarning oziqlanish rejimini yaxshilaydi. **Sug‘orish** natijasida tuproqda mikrobiologik jarayonlar faollashadi: ammonifikatsiya i nitrofikatsiya (azot hosil qiluvchi bakteriyalar faolligi) natijasida o‘simliklarning azot bilan oziqlanishi yaxshilanadi. **Sug‘orish** natijasida o‘simlikning ildiz qismi kuchli rivojlanishi natijasida tuproq ko‘p miqdorda uning qoldiqlari - organik moddalar bilan boyiydi. **Sug‘orish** o‘simliklarda katta barg yuzasi, kuchli ildiz tizimi, katta vegetativ massani ta‘minlab, uning hosildorligi va hosili sifatini oshishiga olib keladi.

4-rasm. Kalta egat bilan sug‘orish

Kalta egatlar bilan sug‘orish

Kalta egatlar bilan sug‘orilganda:

-oqova suvlar miqdori 16-20% ga kamayadi,

-egatlar butun uzunligi bo‘yicha bir tekis namlanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytadigan bo‘lsak, hozirgi kunda yurtimizning sug‘oriladigan maydonining atigi 1% qismigina tomchilatib sug‘orishga iqtisodlashgan bo‘lsa, yurtboshimizning topshiriqlariga asosan, bu ko‘rsatkichni 2030-yilga borib 50% ga yetkazish vazifasi yuklatilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, zamonaviy suv tejamkor sug‘orishga o‘tish hozirgi mavjud suv resurslari taqchilligi holatida eng optimal yechim hisoblanadi. Buning samarasi natijasida ko‘plab ishchi kuchi, suv resurslari, yoqilg‘i moylash mahsulotlari tejalishi bilan birgalikda yuqori iqtisodiy samaradorlikka ham olib keladi. Bundan tashqari bu usullar yordamida sug‘orilganda hosildorlikning ortishiga ham erishilganligini ilmiy asoslar bilan isbotlangandir.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-iyuldagi 3823-sonli qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-oktabrdagi 4486-sonli qarori.
3. M.X. Xamidov “Qishloq xo‘jaligi gidrotexnika melioratsiyasi”.
4. Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti ma‘lumotlari-2018 yil.
5. Xamidov M.X., Begmatov I.A., Isaev S.X., Mamatov S.A. “Suv tejamkorsug‘orish texnologiyalari” O‘quv qo‘llanma. T., TIMI bosmaxonasi, 2015. 243 bet.
6. Аверьянов С.Ф. Борьба с засолением орошаемых земель. М., Колос, 1978. -288 с.
7. Рахимбоев Ф.М., Хамидов М.Х. Қишлоқ хўжалик мелиорацияси. Тошкент: Ўзбекистон, 1996.-366 б.
8. www.greenworld.org.ru
9. I.M.Maxmudova, A.T.Salohoddinov. Qishloq va yaylovlar suv ta‘minoti.2012.177 b.
10. Abramov.N.N <<Vodosnabjenie>>M.:<<Stroyizdat>>, 1982.- 480 s.
11. Abramov N.N., Pospelova M.M I dr. Raschet vodoprovodix setey. –M.: Stroyizdat, 1938-278 s.
12. Abramov N.N., Teoriya i metodika rascheta sistem podachi I raspredeleniya void . – M.: Stroyizdat, 1972.-288s
13. VNII VODGEO (F. A Shevelev). Tablitsi dlya gidravlikcheskogo rascheta stalnix chugunnix asbestotsementnix I plastmassovix trub.-M.:Stroyizdat,1970.
14. VSN 33-2.2 Vedomstvennix stroitenie normi . M.: Soyuzvodproekt 1984. -83s.
15. Galperin E.M.Opredelenie nadejnosti funkcionirovaniya texnika, 1989.-№2-11s.
16. Jmakov G.N. Eksplutatsiya oborudovaniyai sistem vodosnabjenia I vodootvedeniya. Iza-vo Infra.-M.: 2007,-237s
17. Karabirov N.A. Selskoxozyaystvennoe vodosnabjenie M.:Kolos, 1986-445s.
18. www.nature.uz;
19. www.atrofmuhit.com;
20. Ziyonet.uz.